

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT"NING O'RNI

Akbaraliyeva Diyora Xusniddin qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabasi

akbaraliyevadiyora161@gmail.com

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi tabiiy resurslardan unumli foydalanish, ekologik muammolarni hal qilish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, XXI asrda global ijtimoiy va iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Yashil iqtisodiyot bu jarayonning muhim tarkibiy qismi sifatida, iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolat bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan strategiya sifatida rivojlanmoqda. Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy faoliyatda ekologik barqarorlikni, energiya samaradorligini va resurslarni tejashni ta'minlashga yo'naltirilgan tizim hisoblanadi. Bu tizimda iqtisodiy o'sish, atrof-muhitni ifloslantirishni kamaytirish va tabiiy resurslardan barqaror foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi – ekologik barqarorlikni saqlab qolgan holda, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni oshirishdir. Yashil iqtisodiyotni shakllantirish uchun bir qancha asosiy omillar mavjud. Bular: Tabiiy resurslarni kam talab qiladigan va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqaradigan sanoatni rivojlantirish, qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan strategiyalarni joriy qilish, shuningdek, ekologik qishloq xo'jaligi va organik mahsulotlarni rivojlantirish hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga ta'siri quyidagilardan iborat:

1. Tabiatga zarar yetkazishni kamaytirish. Yashil iqtisodiyotning eng muhim afzalliklaridan biri – atrof-muhitga zararli ta'sirlarni kamaytirishdir. Bunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Bunday choralar iqlim o'zgarishini sekinlashtirish va resurslarni tejashga yordam beradi.

2. Innovatsiyalarni rivojlantirish. Yashil iqtisodiyot texnologik innovatsiyalarni qo'llashga, yangi, ekologik jihatdan toza texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Bunda yashil energiya, barqaror qishloq xo'jaligi, suvni tejash texnologiyalari va boshqa turli sohalarida innovatsiyalar mavjud. Bu innovatsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratadi, iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi va ijtimoiy farovonlikni oshiradi.

3. Ijtimoiy barqarorlikka erishish. Yashil iqtisodiyot ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlashga qaratilgan. Ekologik barqarorlikni oshishi bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratish, qisqa muddatli va uzoq muddatli iqtisodiy ta'sirlarni kamaytirish mumkin. Yashil iqtisodiyot adolatli va teng imkoniyatlar yaratish orqali barcha qatlamlar uchun foydali hisoblanadi.

4. Resurslarni barqaror boshqarish. Yashil iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga yo'naltirilgan. Shu jumladan, suv, energiya, yer resurslarini samarali boshqarish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Bu usullar tabiiy resurslarni tejashga va ularni barqaror ravishda ishlatishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorni imzoladi [1]. Quyidagilar O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari etib belgilandi: texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish, yashil iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va boshqalar. Yashil iqtisodiyotga o'tish va atrof-muhitni asrash uchun maxsus qonunlar, qarorlar va strategiyalar ishlab chiqilgan. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga yordam beradi. Bu o'zgarishlar nafaqat tabiiy resurslar va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga olib keladi.

1-rasm. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi AJ tomonidan 2024-yil 1-iyun holatiga yashil iqtisodiyot loyihalariga ajratilgan kafillik va kompensatsiya yordamlari miqdori. (mlrd.so'm) [2]

Xususan, bugungi kunda dunyo bo'yicha "yashil" iqtisodiyot samaradorligini baholaydigan Global "yashil" iqtisodiyot indeksi (Global Green Economy Index) hamda "Yashil" o'sish indeksi (Green Growth Index) kabi xalqaro reyting ko'rsatkichlari keng qo'llanilmoqda. Ushbu xalqaro reytingda O'zbekiston Osiyo davlatlari ichida 33-o'rinda qayd etilgan.[3]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy adolatni ta'minlash orqali yashil iqtisodiyot kelajak uchun barqaror va sog'lom rivojlanishning asosini yaratadi. Bunday iqtisodiy modelni joriy etish, faqat bugungi kunning muammolarini hal qilishga emas, balki kelajak avlodlar uchun barqaror va qulay yashash sharoitlarini yaratishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kun.uz sayti. <https://kun.uz/news/2019/10/07/ozbekistonning-yashil-iqtisodiyotga-otishining-asosiy-vazifalari-belgilab-berildi>
2. "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" AJ rasmiy sayti. Yashil iqtisodiyot loyihalari va yashil texnologiyalarni joriy qilish uchun 2,06 trln so'm miqdorida yordam ko'rsatildi. https://edcom.uz/uz/news/news_03-06-2024-2/
3. Daryo.uz sayti. <https://daryo.uz/2022/03/30/ozbekiston-yashil-osish-indeksida-osiyo-davlatlari-ichida-33-orinda>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori.
5. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T. Yashil iqtisodiyot. Darslik -T.